

Arranjo Instrumental: escrevendo acompanhamentos instrumentais para música vocal

*Eduardo Lakschevitz*¹

*Ronnye de Oliveira Dias*²

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.14250791

Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2024

Resumo: Este artigo descreve o processo de pesquisa e as diferentes etapas de produção do curso *Escrevendo Acompanhamentos Instrumentais para Música Vocal*, concebido como apoio para regentes de grupos vocais e instrumentais e desenvolvido no Programa de Mestrado Profissional em Ensino das Práticas Musicais (PROEMUS) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), tendo como base a metodologia *Design Science Research*. O curso é composto por dezoito vídeos com exemplos em partituras e áudio de hinos do *Hinário Adventista do Sétimo Dia* (ed. 2022). Durante a pesquisa foram entrevistados regentes sobre as necessidades e desafios na elaboração e aquisição de arranjos instrumentais. São abordados, ainda, os equipamentos, *softwares* e recursos utilizados no processo, os resultados esperados e as duas etapas de avaliação.

Palavras-chave: Arranjo instrumental. Orquestração. Acompanhamento para música vocal. Hinos. Hinário.

Instrumental arrangement: "scoring Instrumental accompaniments for vocal music"

Abstract: This article describes the research process and various stages of production for the course "Scoring Instrumental Accompaniments for Vocal Music," designed to support conductors of vocal and instrumental groups. Developed within the Professional Master's Program Music Teaching Musical (PROEMUS) at the Federal University of State of Rio de Janeiro (UNIRIO), the course is based on the Design Science Research methodology. It consists of eighteen instructional videos featuring examples in scores and audio from the Seventh-day Adventist Hymnal (2022 edition). During the research, conductors were interviewed about their needs and challenges in creating and acquiring instrumental arrangements. The article also discusses the equipment, software, and resources used in the process, the expected outcomes, and the two evaluation stages.

¹ Doutor, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Mestrado Profissional em Ensino das Práticas Musicais - PROEMUS, edulx@unirio.br.

² Mestrando em Música, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Mestrado Profissional em Ensino das Práticas Musicais - PROEMUS, ronnyedias@gmail.com.

Keywords: Orchestration. Instrumental accompaniment for vocal music. Hymns. Hymnal.

Introdução

Este artigo aborda o desenvolvimento do curso “Escrevendo acompanhamentos instrumentais para música vocal”, composto por 18 vídeos³. O curso baseia-se em arranjos instrumentais criados pelo autor para hinos do Hinário Adventista do Sétimo Dia (edição de 2022) e é ilustrado com exemplos orquestrais em áudio de alta fidelidade. Embora voltado inicialmente para regentes corais da Igreja Adventista, as técnicas e conceitos apresentados são aplicáveis a vários estilos musicais, sendo uma ferramenta útil para regentes de diferentes grupos. O curso tem como objetivo equipar regentes com habilidades práticas para criar arranjos instrumentais adequados às necessidades de seus grupos.

A partir de uma experiência de mais de 30 anos na confecção de arranjos e orquestrações como acompanhamentos de música vocal, o autor observa no mercado editorial brasileiro uma escassez de arranjos instrumentais disponíveis para acompanhar música vocal. Esse cenário de escassez motivou o autor a desenvolver um guia prático em apoio a regentes de grupos vocais e instrumentais que necessitem elaborar acompanhamentos instrumentais para seus respectivos grupos.

1. Revisão bibliográfica

No desenvolvimento da pesquisa, algumas publicações brasileiras que tratam do tema foram identificadas. Os livros *Arranjo* (Almada, 2000) e *Arranjo - Método Prático* (Guest 1996, 3 volumes) apresentam propostas de ensino de arranjo, mas nenhum dedicado exclusivamente ao ensino de acompanhamentos instrumentais para música vocal. O livro de Ian Guest é o único que oferece áudios de exemplos em áudio, disponibilizados em CD. Paralelamente foram pesquisados métodos contemporâneos de arranjo e orquestração, de autores norte-americanos: *The Study of orchestration* (Adler, 1989); *Sound and Scores* (Mancini, 1973); *The Complete Arranger* (Nestico, 2006); *The*

³ Vídeos disponíveis em:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfTxdL3MtsmvSho_7NfCdwxpIqvr-2TrL.

Último acesso em 01/11/2024.

Contemporary Arranger (Sebesky, 1979); *Arranging for Horns* (Gates, 2015); e *Arranging for Strings* (Rabson, 2018). Todas essas publicações são ilustradas com exemplos em áudio, e os dois últimos títulos (Gates, e Rabson), também são disponibilizados em formato digital (*Kindle*). São publicações repletas de orientações que podem determinar a linha tênue entre o sucesso e o fracasso para um arranjador iniciante. Note-se que todo esse material difere do objetivo do produto aqui desenvolvido, pois se concentram na formação de arranjadores destinados a atuar em contextos profissionais, nos quais a execução é realizada por instrumentistas treinados.

Além dessas publicações, também foram identificados alguns trabalhos acadêmicos que tangenciam o tema da pesquisa, entre eles: *Arranjabem*: recurso online de técnicas de arranjo para docentes de conjuntos estudantis de instrumentos sinfônicos (RODRIGUES, 2020); *O regente-arranjador e a circulação do repertório nos coros brasileiros* (OLIVEIRA, 2017); *Guerra-Peixe: arranjador de orquestras de rádio* (LACERDA, 2011); *A reelaboração e a relação com a obra musical: uma reflexão sobre fidelidade, criatividade e crítica na prática de reelaboração musical* (SANTOS, 2015); *O ofício do arranjador: uma análise de arranjos de samba para orquestras da Rádio Nacional nas décadas de 1940 e 1950* (NEUHAUS, 2016).

Portanto, o curso mencionado neste artigo poderá representar uma solução singular com a junção do seu formato (em vídeo) e especificidade (dedicada exclusivamente à elaboração de arranjos instrumentais em acompanhamento de música vocal).

2. Metodologia

A Metodologia *Design Science Research*, ou DSR (SIMON, 1996), foi adotada como diretriz para a elaboração do curso descrito neste artigo por se tratar de uma abordagem metodológica que se concentra na criação e avaliação de artefatos (ou produtos) projetados para resolver problemas complexos e práticos. Trata-se de um método de pesquisa que operacionaliza a construção do conhecimento sustentado num artefato, "mas tem um objetivo mais amplo: gerar conhecimento que seja aplicável e útil para a solução de problemas, melhoria de sistemas já existentes e, ainda, criação de novas soluções e/ou artefatos" (DRESCH et al., 2015 apud VENABLE, 2006).

Tal método estrutura o processo de desenvolvimento de soluções (produtos ou artefatos) em seis fases distintas (LACERDA, Daniel Pacheco et al., 2013 apud PEFFERS et al., 2008). A primeira fase consiste na identificação do problema, com a devida justificativa da importância e relevância da pesquisa. A segunda fase sugere a definição dos resultados esperados. A terceira fase aborda o desenvolvimento de um produto que contribua para a solução do problema identificado. Por sua vez, a quarta e quinta fases tratam, respectivamente, da demonstração e da avaliação deste produto. A sexta e última fase é dedicada à comunicação dos resultados obtidos ao término da pesquisa.

A opção por esta metodologia foi motivada pela sua proposta de promover a integração entre a pesquisa científica e as práticas profissionais, com o objetivo de desenvolver produtos para resolver problemas, avaliar o que foi projetado ou o que está funcionando, e comunicar os resultados obtidos (ÇAĞDAŞ; STUBKJÆR, 2011). A Design Science Research (DSR) se adequa de maneira ideal à elaboração do curso em questão, pois se concentra metodológica e sistematicamente na criação e avaliação de soluções projetadas para resolver problemas complexos e práticos. Essa abordagem é direcionada a um público específico, os regentes, que possuem a necessidade particular de desenvolver acompanhamentos instrumentais para música vocal.

3. Identificação do Problema

Nas últimas três décadas, o autor foi frequentemente procurado por regentes que necessitavam de arranjos instrumentais para grupos vocais, evidenciando a importância de enriquecer performances vocais com acompanhamentos instrumentais, seja por questões estéticas, desenvolvimento musical ou inclusão social. No entanto, não existe um método específico voltado para esse público, o que foi confirmado por entrevistas com regentes corais que contrataram o autor como arranjador.

Lineu Soares, diretor musical do grupo vocal *Novo Tom* e regente do *Coral Academia da Voz*, mencionou que sempre atrelou arranjos instrumentais à performance vocal. Segundo ele, não apenas por uma necessidade estética, mas visando a despertar ainda mais o interesse do público, trazendo variedade timbrística e adicionando brilho à performance. Turíbio de Burgo, que por décadas esteve à frente do *Coral Carlos Gomes* e atualmente é regente do *Coro de Câmara* da Igreja Adventista do UNASP-Campus São Paulo, também indica o uso recorrente e quase constante de arranjos instrumentais

acompanhando a performance dos grupos que dirigiu, destacando que isso deve-se também à disponibilidade que quase sempre teve de acesso a bons arranjadores e a instrumentistas competentes. Já Danilo Demori, regente do *Coral da Capelania* da Universidade Mackenzie em Campinas-SP, percebe a necessidade de ferramentas de formação continuada para a aplicação de conhecimentos técnicos dos regentes, convergindo para suprir a necessidade de arranjos instrumentais para seus grupos.

Posteriormente, em virtude da oficina *Formação e Direção de Grupos Instrumentais*, ministrada pelo autor no 30º Encontro de Músicos do UNASP, um questionário foi aplicado a 38 regentes no 30º Encontro de Músicos do UNASP, revelando que 61% dos regentes necessitam de arranjos instrumentais regularmente (semanalmente ou mensalmente), enquanto 32% os utilizam periodicamente. O questionário também apontou um aumento significativo no surgimento de novos grupos instrumentais na Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) na última década, com 75% dos grupos formados nos últimos dez anos.

Nas atividades regulares do seu grupo instrumental, com que frequência são necessários arranjos de acompanhamentos instrumentais para grupos vocais (conjunto, coral, congregação) ? 38 respostas

Figura 1. Frequência em que são necessários arranjos de acompanhamentos instrumentais para grupos vocais (fonte: dados da pesquisa).

Depoimentos de regentes de grupos instrumentais reforçaram que a disponibilidade de arranjos instrumentais é crucial para o funcionamento e desenvolvimento de tais grupos. Esses depoimentos confirmaram a alta demanda por

arranjos instrumentais e indicaram que a aplicação do curso poderia ser ampliada para atender também aos regentes de grupos instrumentais.

Samuel Helmo Duarte da Silva⁴, contrabaixista principal da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS) e fundador da escola de música e da orquestra da Igreja Adventista do Gama-DF, revela que:

Desde o início das suas atividades, acompanhar o canto congregacional e coral fez parte do cotidiano da orquestra da IASD do Gama. Para tanto, obter arranjos de acompanhamento instrumental se mostrou fundamental. Acompanhar a congregação e os grupos vocais da igreja é poderoso catalisador na captura da simpatia do público, na aceitação da orquestra pela comunidade e na superação dos obstáculos técnicos e logísticos que grupo instrumental de maior porte requer.

Sobre esse ponto, Joel Josino Alves⁵, diretor do Projeto Orquestra Adventista de Macapá-AP, afirma que:

Nossa orquestra existe primeiramente para servir à congregação e não para prover necessariamente um espetáculo. Na liturgia da igreja, as músicas instrumentais são importantes, como no momento de um prelúdio ou ofertório, mas o papel principal da orquestra é acompanhar a congregação. Ainda que na primeira vez a congregação se retraia com a presença de numerosos instrumentos, rapidamente ela passa a cantar a plenos pulmões. A presença de uma orquestra acompanhando o canto congregacional torna esse momento mais dinâmico e participativo.

Entretanto, Joel destaca que grupos instrumentais em formação apresentam algumas inconsistências, certas limitações técnicas e, por vezes, carência de alguns instrumentos, tornando ainda mais desafiadora a criação ou adaptação de arranjos de acompanhamentos instrumentais para o canto: "o fato de uma orquestra poder contar com um arranjador é um tesouro." afirma.

4. Proposta de produto

Diante do panorama observado na pesquisa, foi elaborado um curso com aulas disponibilizadas em formato assíncrono de acesso online/digital, voltado tanto para

⁴ Samuel Helmo Duarte da Silva, entrevistado pelo autor em maio de 2024.

⁵ Joel Josino Alves, entrevistado pelo autor em maio de 2024.

regentes iniciantes na criação de arranjos instrumentais quanto para aqueles que desejam aprimorar suas técnicas. O curso adota uma abordagem sistemática, oferecendo diretrizes, técnicas e princípios fundamentais para a elaboração de arranjos musicais eficazes, considerando a experiência dos componentes dos grupos instrumentais.

O objetivo do curso supracitado é fornecer embasamento técnico para a criação de arranjos adequados, abordando noções básicas de instrumentação, características dos instrumentos e a estruturação e planejamento de arranjos. O foco está na confecção de diferentes texturas de *backgrounds*⁶ musicais. A estratégia pedagógica inclui exemplos musicais apresentados em áudio e partituras, demonstrando a aplicação das técnicas discutidas.

Além disso, o curso inclui um fórum como espaço de comunicação e interação, onde os usuários podem refletir, trocar ideias e desenvolver competências de comunicação assíncrona. O fórum desempenha um papel importante no aprendizado colaborativo, permitindo a troca de feedback entre os participantes. A avaliação contínua ocorre por meio da participação ativa no fórum, promovendo a autonomia e responsabilidade na gestão do tempo. Os usuários são incentivados a interagir com as contribuições de outros, promovendo um ambiente inclusivo e flexível, que valoriza diferentes perspectivas e experiências.

5. Desenvolvimento do produto

Optou-se pelo formato de vídeo, motivado por razões que incluem o acesso simultâneo a elementos visuais e auditivos da música, a possibilidade de demonstração prática e o estímulo ao aprendizado autônomo e à criatividade. O formato em vídeo permite que os usuários observem tanto a notação musical quanto a execução dos arranjos, facilitando a assimilação de conteúdos complexos. A demonstração prática de técnicas e a flexibilidade de acesso contribuem para um aprendizado mais eficaz, permitindo que os estudantes avancem no próprio ritmo e revisem o material quantas

⁶ De acordo com ALMADA (2000, p. 267), o termo *background* (em inglês, "segundo plano", é muito empregado no jargão musical para designar, grosso modo, tudo aquilo que, numa determinada peça, ocorre entre o solista (o foco principal) e a base rítmica (que seria, então, o terceiro plano). É uma terminologia mais específica do tipo de acompanhamento instrumental para música vocal tratado aqui.

vezes desejarem. Além disso, o uso de exemplos de arranjos práticos estimula a exploração criativa.

No entanto, o formato em vídeo também apresenta desafios, como o possível isolamento do usuário e a presença de distrações externas que podem interferir na concentração. Para contornar essas dificuldades, o curso foi dividido em três unidades: a primeira abrange conceitos e técnicas de arranjo, a segunda foca na instrumentação, e a terceira traz considerações finais, com a inclusão de dois novos vídeos após avaliação: um tutorial passo a passo e uma apreciação das referências bibliográficas. O curso utiliza exemplos musicais extraídos do *Hinário Adventista do Sétimo Dia*, com autorização da Casa Publicadora Brasileira (CPB), e esses exemplos foram selecionados por sua adequação ao público-alvo e por sua riqueza melódica e harmônica, sendo uma ferramenta didática valiosa para o desenvolvimento de técnicas vocais e instrumentais.

A escolha dos hinos como base para os exemplos não apenas cria uma identidade sonora para o curso, mas também responde às necessidades do público-alvo, que frequentemente trabalha com esse repertório. Além de fornecer material para o ensino da percepção musical, treinamento auditivo e aplicação de princípios de harmonia, os hinos facilitam o entendimento dos conceitos de ritmo e métrica e possuem função social, sendo um símbolo de unidade coletiva. Após sua conclusão, o curso será submetido à CPB para ajustes técnicos para posterior disponibilização definitiva nos ambientes virtuais de aprendizagem da Educação Adventista à Distância (EAD) e do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP).

A utilização dos fonogramas do *Hinário Adventista* com instrumentos e vozes gravados separadamente viabilizou a exploração de *STEMs*⁷ no curso. Isso proporcionou uma abordagem didática inovadora, permitindo que, em diferentes momentos, fosse possível isolar ou adicionar gradualmente instrumentos, facilitando a compreensão dos arranjos musicais.

O desenvolvimento das aulas em vídeo seguiu um processo estruturado que incluiu as seguintes etapas: (1) Planejamento dos conteúdos: Definição dos tópicos abordados em cada aula, visando um conteúdo sistemático e acessível; (2) Curadoria dos

⁷ Um arquivo STEM é um arquivo de áudio multicanal aberto que contém uma faixa dividida em diferentes elementos musicais, com cada um deles disponível de forma independente.

exemplos: Seleção criteriosa de partituras e áudios relevantes para exemplificar as técnicas discutidas; (3) Edição dos exemplos sonoros e visuais: Organização e ajuste dos áudios (STEMs) e material visual (partituras e gráficos); (4) Roteirização das aulas: Elaboração dos roteiros para gravação das narrações e instruções visuais; (5) Gravação e edição dos roteiros em áudio: Utilizou-se o Logic Pro como Digital Audio Workstation (DAW); (6) Edição e montagem dos recursos visuais sobre o áudio: Integração dos elementos visuais aos áudios, resultando na criação de vídeos didáticos com conteúdo técnico detalhado.

A narração foi gravada com um microfone condensador Focusrite CM25MkIII, conectado à interface Focusrite Scarlett 4i4 (3ª geração), assegurando alta qualidade de som. As partituras dos exemplos musicais foram editadas no software *Finale* e exportadas em formato PDF, enquanto gráficos e ilustrações foram gerados com o *Apple Numbers* e *Microsoft Designer*, respectivamente.

A etapa de montagem dos vídeos envolveu o uso do *Apple Keynote* para combinar partituras, gráficos e ilustrações sobre os áudios. Em seguida, foram realizadas inserções de vídeos com a imagem do autor, gravados via *Streamyard* e editados no *Apple iMovie* para criar uma apresentação mais dinâmica e visualmente interessante.

Essa abordagem técnica, combinando o uso de tecnologias avançadas, garantiu a flexibilidade e qualidade dos materiais didáticos, proporcionando uma experiência de aprendizado envolvente e interativa para os usuários.

6. Avaliação

O processo de avaliação do produto educacional foi estruturado em duas fases. A primeira delas, o estágio docente, consistiu na disponibilização de uma parte do curso, composta por 10 vídeos, para alunos dos cursos de pós-graduação em Liderança em Música e Adoração e da disciplina optativa "Composição e Arranjo", do curso de Licenciatura em Música do UNASP, campus Engenheiro Coelho-SP. Em janeiro de 2023, o acesso à playlist do YouTube com esses vídeos foi concedido exclusivamente a esses alunos, com o objetivo de auxiliá-los na criação de seus próprios arranjos musicais. A disciplina contou com a participação de 36 alunos que, além de terem acesso aos vídeos, participaram de um questionário online, via Google Forms, para avaliar o conteúdo. A análise quantitativa dos questionários revelou um aproveitamento médio de 86,4% nas

questões objetivas, enquanto nas questões discursivas os alunos forneceram sugestões que resultaram em ajustes no produto, como a inclusão de momentos em que o autor aparece na câmara e a inserção de um tutorial prático de arranjo.

A disciplina foi dividida em três etapas: (1) Etapa teórica: Introdução teórica com exemplos práticos, onde o acesso aos vídeos foi essencial para o aprendizado; (2) Etapa prática: Os alunos desenvolveram composições e arranjos que foram discutidos e analisados em classe; (3) Etapa de execução: Escolha de um trabalho (composição ou arranjo) para ser ensaiado e executado ao vivo, com uma orquestra formada por alunos e professores, em conjunto com a disciplina de Regência.

Durante o processo, os alunos foram incentivados a adaptar seus arranjos ao nível técnico dos instrumentistas disponíveis, promovendo trocas de ideias e ajustes baseados no conteúdo do curso e na experiência sonora proporcionada pelos ensaios. Esse processo culminou em um recital final com uma orquestra de câmara, composta por estudantes e professores, que permitiu aos alunos vivenciarem a execução ao vivo de suas obras.

A experiência revelou-se significativa, não apenas pela avaliação quantitativa positiva do conteúdo, mas também pela capacidade dos alunos em ajustar suas expectativas criativas às realidades técnicas observadas no ensaio. A interação com os instrumentistas e a aplicação prática dos conceitos de harmonia tradicional enriqueceram a experiência de aprendizado. Além disso, o processo de ensaio e o recital final permitiram que os alunos experimentassem situações semelhantes às que encontrarão em suas futuras carreiras profissionais, envolvendo orquestras com níveis técnicos variados. Este processo avaliativo demonstrou a eficácia dos vídeos como ferramenta de ensino, ao mesmo tempo em que permitiu ajustes que aprimoraram o produto final.

A segunda fase do processo de avaliação do curso ocorreu durante o exame de qualificação do mestrado. Os avaliadores⁸ analisaram os mesmos dez vídeos utilizados no estágio docente. Esses vídeos abordavam temas como planos sonoros, administração dos recursos musicais, planejamento de arranjos e a escrita para instrumentos de cordas, como violino, viola, violoncelo, contrabaixo e harpa. As sugestões e observações

⁸ A banca examinadora foi composta pelo orientador, Dr. Eduardo Lakschevitz (PROEMUS/UNIRIO), e os professores convidados, Dr. Afonso Cláudio de Figueiredo (PROEMUS/UNIRIO) e o Dr. José Alberto Salgado (EM/UFRJ).

resultantes dessa fase do processo avaliação foram essenciais para o aperfeiçoamento do curso, resultando em melhorias significativas no desenvolvimento do material educacional.

Entre as principais considerações, sugeriu-se a inclusão de trechos em que o autor aparecesse falando diretamente à câmera, complementando a narração “em off” presente nos vídeos originais. Além disso, a criação de um episódio tutorial que demonstrasse todas as etapas de confecção de um arranjo, desde o planejamento até a conclusão. Resultante dessas considerações, inseriu-se um novo vídeo intitulado *Arranjo passo a passo*, utilizando o hino *Amor que por Amor Desceste* como exemplo. A escolha desse hino se mostrou eficiente para demonstrar técnicas de orquestração e variações possíveis, facilitando a compreensão dos alunos devido à simplicidade melódica e estrutural do hino.

Outro ponto discutido foi a necessidade de esclarecer o nível de proficiência musical exigido para uma melhor compreensão dos conceitos abordados no curso. Harmonia tradicional, interpretação de cifras e notação musical foram destacados como conhecimentos prévios essenciais. Ainda foi sugerida a criação de um vídeo adicional que expusesse a bibliografia recomendada, destacando as características distintas de cada fonte bibliográfica.

Conclui-se durante as discussões a necessidade da inclusão de uma ferramenta que permitisse a avaliação dos trabalhos escritos pelos usuários. A ideia de utilizar um fórum colaborativo, tanto como ferramenta de troca de ideias quanto de avaliação, foi prontamente integrada ao curso. Ao final de cada vídeo, os usuários agora são incentivados a participar desse fórum, onde podem compartilhar suas criações e receber feedback sobre suas produções.

Por fim, refletiu-se sobre a produção de um vídeo adicional explicando a escrita de arranjos para a base rítmica, que inclui instrumentos como piano, violão, guitarra, contrabaixo e bateria, recomendação que também foi implementada no curso.

Conclusão

Este artigo descreve as etapas da pesquisa de desenvolvimento do curso *Escrevendo Arranjos Instrumentais para Música Vocal*, realizada entre março de 2022 e junho de 2024, seguindo a metodologia Design Science Research. O estudo abrange desde

a definição do problema e o desenvolvimento do produto para suprir essa necessidade até a criação final do produto. Durante a pesquisa, constatou-se que o mercado editorial brasileiro continua carente, tanto de material sobre técnicas básicas de arranjo instrumental quanto de arranjos instrumentais para música vocal disponíveis para venda. A partir dessa constatação, desenvolveu-se um curso em formato de vídeo, o que proporciona acessibilidade e maiores possibilidades multimídia, contribuindo assim para a solução do problema identificado no início da pesquisa. O curso apoia regentes de grupos vocais e instrumentais por meio de exemplos reais em áudio que podem auxiliar também profissionais que atuam em outros contextos educacionais. Atualmente o curso contém dezoito vídeos.

Pensada inicialmente como um guia para regentes corais (grupos vocais e congregações) que necessitam de orientação técnica para elaborar acompanhamentos instrumentais, enriquecendo assim a performance vocal, a pesquisa apontou que esse produto também habilita que regentes de grupos instrumentais já estabelecidos possam ampliar a colaboração com grupos vocais. Os objetivos do curso são: auxiliar regentes corais a elaborar acompanhamentos instrumentais, por meio de exemplos práticos; sugerir caminhos possíveis para elaboração de acompanhamentos instrumentais que promovam o enriquecimento da performance vocal; fortalecer os vínculos dos grupos musicais com a comunidade na qual estão inseridos; promover a troca de ideias estéticas, técnicas e soluções práticas na confecção de arranjos instrumentais.

Referências

ADLER, S. **The Study of Orchestration**. 2. ed. New York: W. W. Norton, 1989.

ALMADA, C. **Arranjo**. 2. ed. Campinas: Ed. Unicamp, 2000.

ALVES, J. Entrevista de Joel Alves em 20 de maio de 2024. São Paulo. Audiovisual. On-line pela Plataforma Whatsapp.

BURGO, T. Entrevista de Turíbio de Burgo em 27 de maio de 2023. São Paulo. Audiovisual. On-line pela Plataforma Whatsapp.

ÇAĞDAŞ, V.; STUBKJÆR, E. Design research for cadastral systems. **Computers, Environment and Urban Systems**. Londres, v. 1, n. 35, p. 77-87, 2011.

DEMORI, D. Entrevista de Danilo Demori em 27 de maio de 2023. São Paulo. Audiovisual. On-line pela Plataforma Facebook.

DRESH, A.; LACERDA, D.; ANTUNES JÚNIOR, J. **Design Science Research**: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia. Porto Alegre: Bookman, 2015.

GATES, J. **Arranging for horns**. Milwaukee: Hal Leonard, 2015.

GUEST, I. **Arranjo**. Rio de Janeiro: Lumiar, 1996.

Hinário Adventista do Sétimo Dia. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2022.

LACERDA, D. P. et al. Design Science Research: método de pesquisa para a engenharia de produção. **Gestão & Produção**. v. 4, n. 20: p. 741-761, 2013.

LACERDA, B. R. **Guerra-Peixe: arranjador de orquestras de rádio**. Per Musi, Belo Horizonte, n. 23, p. 138-147. 2011.

PEFFERS, K. et al. A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. **Journal of Management Information Systems**. Jyvaskyla, v. 3, n. 24, p. 45-77, 2008.

MANCINI, H. **Sounds and Scores**. New York: Northridge Music, 1973.

MANZATO, A. J.; SANTOS, A. B. **A elaboração de questionários na pesquisa quantitativa**. Departamento de Ciência de Computação e Estatística – IBILCE-UNESP, São Paulo, n. 17, p. 1-17, 2012.

NESTICO, S. **The Complete Arranger**. Carlsbad: Fenwood Music; 2006.

NEUHAUS, Í. S. **O ofício do arranjador**: uma análise de arranjos de samba para orquestras da Rádio Nacional nas décadas de 1940 e 1950. Rio de Janeiro, 2016. 122 f. Dissertação (Mestrado em Música). Instituto Villa-Lobos, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Rio de Janeiro, 2016.

OLIVEIRA, C. A. **O regente-arranjador e a circulação do repertório de arranjos nos coros brasileiros**. São Paulo, 2017. 195 f. Dissertação (Mestrado em Música). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

PEREIRA, S. V. M. Interação em Fóruns de EAD: a otimização de um espaço de aprendizagem colaborativa. **Eutomia**. 2011. p. 350-364

RABSON, M. **Arranging for Strings**. Milwaukee: Hal Leonard; 2018.

RODRIGUES, V. ArranjaBem: recurso online de técnicas de arranjo para docentes de conjuntos estudantis de instrumentos sinfônicos. In: SIMPOM, n. 6. 2020, Rio de Janeiro, **Anais do SIMPOM**. Rio de Janeiro, 2020, p. 358-368.

SANTOS, D. M. **A reelaboração e a relação com a obra musical:** uma reflexão sobre fidelidade, criatividade e crítica na prática de reelaboração musical. São Paulo, 2015. 108 f. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

SIMON, H. A. **The sciences of the artificial**. Cambridge: MIT Press Books; 1996.

SILVA, S. H. Entrevista de Samuel Helmo da Silva em 16 de maio de 2024. São Paulo. Audiovisual. On-line pela Plataforma Whatsapp.

SOARES, L. Entrevista de Lineu Soares em 11 de junho de 2022. São Paulo.

The Berklee correspondence course: Music: Harmony and Arranging. Milwaukee: Hal Leonard, 2021.